

Raqamlashgan marketingning jamiyatdagi o'rne

Rahmatullayeva Aziza Zayniddin qizi

Tel: +998949761211

E-mail: azizarahmatullayeva6@gmail.com

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Raqamli marketing hozirgi kunga juda rivojlanib bormoqda bunga sabab uning qulayliklari juda katta . Siz tavarizni sotmoqchi bo'lsangiz u uchun ijara to'lab va kun uzog'i vaqtizni bekorga sarflamaysiz. Shu uchun ham raqamli marketingning keng rivojlanib bunga misol qilib Amazon kampaniyasini keltirishimiz mumkin. Raqamli marketing dunyo bozorlarini egallab bormoqda.

Kalit so'zlar: Raqamli marketing, elektron tijorat, menejment, affiliate , elektron biznes, raqamli strategiya.

Avval marketing nima ekanligiga to'xtalib o'tamiz. Marketing, boshqa har qanday biznes funksiyalaridan ko'ra ko'proq mijozlar bilan shug'ullanadi. "Marketing" so'zi ingliz tilidan tarjima qilinganda "bozordagi faoliyat", "bozor faoliyati", "bozorni tadqiq qilish" ma'nosini bildiradi. Marketingning qachon paydo bo'lganligi haqida ko'pgina fikrlar mavjud. Agar biz marketingni kelib chiqishini reklama bilan bog'laydigan bo'lsak, milloddan avvalgi 3000 yilda Vavilonda birinchi marotaba qochib ketgan qulni tutib kelishi uchun mukofot e'lon qilingan va ommaga jar solishgan. Marketingning birinchi elementlari (og zaki reklama, almashuv shakllarini kelishish) odamzot monopol natural xo'jaligidan xalos bo'lib, savdoning ilk shakllari paydo bo'lgan paytdan boshlab vujudga keldi. Vaholanki, agar reklama marketingning muhim funksiyasi ekanligini tan olsak, bundan uch ming yil ilgari Vavilonda qochoq qullar evaziga mukofot: ikkita ho'kiz va'da qiluvchi maxsus belgilar mavjudligini yodga olish joiz.

Boshqa so'z bilan aytganda, marketing xaridorga u xohlaydigan narsani ta'minlab, bunda oqilona narxni belgilab va tovarlarni unga qulay bo'lgan joyda va kerakli miqdorda xarid qilish imkoniyatini berish orqali muvaffaqiyatga erishish mumkinligiga hammani ishontiradi.

Qanday bolmasin marketing amaliy-ilmiy fan sohasi sifatida AQShda qollanila boshladi. U yerda bu vaqtda "ommaviy iste'mol jamiyati" shakllanayotgan edi. Shuningdek, insoniyat tarixida birinchi bor iste'molchilik boyliklarining asosiy miqdori, shu jumladan, uy joy, avtomobillar, uy-ro'zg'or texnikasi, keyinchalik esa ta'lim va sog'liqni saqlash iste'mol krediti yordamida bo'lsa ham, aholining keng qatlamlari uchun ochildi. Eng muhimi, oddiy fuqarolarda haqiqiy tanlash imkoniyati qaysi tovarlarni va qanday miqdorda iste'mol qilish imkoniyati paydo bo'ldi.

Hozirgi zamon marketing adabiyotlarida marketingning juda ko'p ta'riflari beriladi. Ulardan eng muhimlari quyidagilar:

"Marketing firma tadbirkorlik faoliyatining hamma tomonlarini boshqarish jarayonidir" (P.Druker. Menejment amaliyoti.1973)

"Marketing raqobat sharoitida firma ning strategiyasi va taktikasini belgilaydigan zamonaviy biznes falsafasidir" (Marketing asoslari. AQSh, 1984)

“Marketing bu ijtimoiy va boshqaruv jarayoni bo'lib, unda yakka shaxslar yoki tashkilotlar boshqalar bilan qiymat yaratish va ayirboshlash orqali o'zlari hohlagan va ehtiyojlaridagi narsani qo'lga kiritishadi.”

Ba'zilar marketingni reklama qilish va sotish, deb tushunadilar. Ammo marketing bularni o'z ichiga qamrab oluvchi keng tushuncha hisoblanadi. Marketingni reklama qilish va sotishdan farqlashning eng yaxshi yo'li marketing umumiy doira, desak doira ichida biz bir necha segmentlarni ajratib olamiz. Bu segmentlar reklama qilish, marketing tadqiqotlari, media rejalashtirish, jamoatchilik bilan aloqalar, tovar narxini belgilash, iste'molchilarni qo'llab-quvvatlash, sotish strategiyasi va jamoatchilikni jalb qilishdan iborat. Reklama va sotish faqatgina doiraning bir bo'laklari xolos. Marketing faoliyati oldiga qo'ygan maqsadga erishishi uchun bu elementlar nafaqat alohida, balki hammasi birgalikda ishlashi kerak. Ko'rib turibsizki, marketing juda serqirra jarayon. Bu bozor munosabatlari subyektlarining, shuningdek, ta'minotchilar, amaliy iqtisodchilar, olimlar, butun tashkilotlar, hatto hukumat idoralarining bozor falsafasi, fikrlash strategiyasi va taktikasi, faoliyatidir.

So'nggi vaqtlarda marketing predmetini tushunishga ikki xil yondashuv ma'lum bo'lib qoldi: “kengaytiruvchi” va “cheklovchi”. Kengaytiruvchi nuqtayi nazariga ko'ra marketing predmetiga ijtimoiy iqtisodiy va texnologik jarayonlarning mikroiqtisodiy muammolaridan boshlab tor moliyaviy doiradagi muammolargacha qariyb hamma spektri kiritiladi. Bunday tushunchaning namunasi bo'lib “Izohli atamalar lug'ati” beradigan ta'rifni ko'rsatishimiz mumkin: “Marketing- firma mahsulotining maksimal sotilishi, eksport mahsulotlarining maksimal samaradorligiga erishish va bozor ulushini kengaytirishga yo'naltirilgan firma faoliyatini boshqarish va tashkil qilish tizimidir”. Cheklovchi yondashuv fransuz marketing maktabida qo'llanadigan ta'rifda yaxshi aks ettirilgan. Unga ko'ra: “Marketing - bu sotishni yaratish va iste'molchilar talabini sotuvga tovarlar va xizmatlarni ularning talablariga mos holda chiqarish orqali qondirish maqsadida o'tkaziladigan chora-tadbirlar yig'indisidir”.

Marketing faoliyatiga o'tish avtomatik tarzda ro'y berishi mumkin emas ko'pchilik O'zbekiston korxonalarida juda katta tayyorgarlik ishlariga muhtoj. Marketing uslublari asosida ishlarni amalga oshirishning yagona universal sxemasi mavjud emas. Marketing yo'nalishi va mohiyati korxonaning faoliyati xususiyatlariga, uning ichki imkoniyatlari va u faoliyat ko'rsatayotgan tashqi sharoitlarga bog'liq holda belgilanadi. Tovarining bozor muvaffaqiyatini ta'minlash bo'yicha faqatgina uni sotish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar odatda, chegaralangan natijalarga olib keladi. Shuning uchun korxonaning istiqbolli tovarlarni yaratish bo'yicha g'oyalarni to'plashdan tortib bozor imkoniyatlarini yo'qotgan tovarlarni o'z vaqtida ishlab chiqarishdan olishgacha bo'lgan butun faoliyati marketingga bo'ysundirilgan bo'lishi kerak. Marketing yuqori malakali xodimlar shtatini talab qiladi. Fikrlamaydigan ijro etuvchilar o'rniga ijodiy yondashadigan, qo'yilgan vazifalarni yechishning eng samarali yo'llarini izlashga yo'naltirilgan tadbirkor kishilar kerak. Marketing tovar ishlab chiqaruvchilarga bozorga mo'ljallangan xatti-harakatlarning aniq istiqbolini beradi, ushbu xatti-harakatlarga maqsadli va muvofiqlashtirilgan tus berishga imkon yaratadi.

Hozirgi gloabllashuv davrida marketing ham rivojlanib bormoqda. Boshqa ko'plab sohalar singari marketing ham raqamli tizimga o'tib bormoqda. Natijada “Raqamli Marketing” tushunchasi paydo bo'ldi.

Raqamli marketing nima?

Raqamli (raqamli) marketing - bu raqamli kanallarning turli shakllaridan foydalanish orqali brend yoki mahsulotni ilgari surish usuli. Ba'zida raqamli marketing onlayn marketing bilan aralashib ketadi. Ammo raqamli marketing butun dunyo bo'ylab Internetdan tashqariga chiqadi, shuningdek:

- raqamli televizor;

- mobil ilovalar;
- interaktiv ekranlar.

Shunday qilib, raqamli marketing reklamada raqamli texnologiyalardan foydalanishga kompleks yondashuv bilan ajralib turadi. Afzalliklari

Raqamli marketing an'anaviy marketingga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega:

Kengroq auditoriya bilan muloqot qilish va hatto kutilmagan joylarda ham mijozlarni topish imkonini beradi. Bu qisqa vaqt ichida mahsulot va kompaniya haqidagi ma'lumotlarni ko'p sonli iste'molchilarga etkazish imkoniyatini beradi, boshqa strategiyalar esa katta vaqt xarajatlarini talab qiladi. Mijozlar bilan muloqot o'rnatishga imkon beradi. Raqamli texnologiyalar mijozlarga ko'proq ta'sir ko'rsatishga yordam beradi, bu esa mahsulotga qiziqish ehtimolini oshiradi. Raqamli reklama boshqa strategiyalarga qaraganda arzonroq. Ta'sir samaradorligini shaffof kuzatish.

Raqamli marketing turlari

Raqamli marketing murakkab intizom sifatida mijozlarni jalb qilish va ushlab turishning bir necha usullariga ega. Raqamli marketing turlariga quyidagilar kiradi:

- Qidiruv tizimlarida sahifani targ'ib qilish;
- Kontekstli reklama;
- Elektron pochta xabarnomalari;
- Virusli reklama;
- Sheriklik marketingi.
- Raqamli marketing vositalari.

Raqamli marketing vositalari 3 ga bo'linadi: Asosiy, Murakkab va Oflayn. Raqamli marketing asboblari to'plami xilma-xil bo'lib, ham taniqli asosiy va ilg'or vositalarni o'z ichiga oladi. Ba'zi raqamli vositalardan oflayn rejimda foydalanish mumkin.

1. Raqamli marketingning asosiy vositalariga quyidagilar kiradi:

- Kontent yaratish;
- Ochilish sahifasi;
- Ilovalar;
- Elektron pochta xabarnomalari.

2. Murakkab raqamli marketing vositalari quyidagilardir:

- Affiliate - bu Internetda biznesni ilgari surish vositasi bo'lib, uning mohiyati mijozga trafikni taqdim etish va muayyan harakat uchun to'lovni olishdir.
- Influencer marketingi sahifani targ'ib qilishda obro'li shaxsdan foydalanishga asoslangan. Tomoshabinlar tomonidan mahsulot haqidagi tasavvur o'zgarmoqda, buning natijasida mijozlar o'zlari mahsulotni qidirmoqdalar.

- Samarali yechim - bu bir nechta vositalarning kombinatsiyasi. Bu imkon qadar keng auditoriyani qamrab oladi.

3. Oflayn raqamli marketing vositalariga bevosita Internetga ulanmagan vositalar kiradi:

- Turli manbalarda QR kodlari;
- Sms va Mms
- Messenjerlar orqali pochta jo'natmalari xarid qilishda yordam beradigan interaktiv ekranlar;
- Ko'rgazma LCD stendlari.

Raqamli strategiya - bu raqamli texnologiyalarni jalb qilgan holda kompaniya va mahsulotni ilgari surish uchun maqsad va vositalarni aniqlash. Strategiyaning maqsadi potentsial xaridor bilan aloqa o'rnatish va reklama kanallari orqali brendga qiziqishni jalb qilishdir.

Strategiyaning maqsadi aniq raqamlar shaklida taqdim etilishi kerak. Masalan, brend sahifalari trafiginini 50% ga oshiring. Raqamli strategiyaning bir qismi sifatida maqsadli auditoriya va raqobatdosh brendlar tahlil qilinadi. Raqobat ustunliklari aniqlanadi, rag'batlantirishning maqbul kanallari va usullari tanlanadi.

Raqamli marketing va elektron biznes

Iste'molchilari World Wide Web imkoniyatlaridan faol foydalanayotgan ko'plab brendlar uchun raqamli marketing strategiyasi butun korporativ strategiyaning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Ushbu integratsiya investitsiyalarning daromadlilikini oshiradi. Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish brend va mijozlar o'rtasidagi o'zaro aloqani kengaytiradi va chuqurlashtiradi, bu esa savdo hajmini oshiradi va sodiqlikni oshiradi. Virusli effekt va arzon reklama kanallari reklama xarajatlarini kamaytiradi.

Raqamli reklama an'anaviy marketing qonunlarining ko'pini buzadi. Agar oflayn reklama iste'molchi talabini yaratsa, raqamli reklama odatda uni qondiradi. Bunga maqsadli auditoriyaga e'tibor qaratish orqali erishiladi.

Elektron tijorat marketingi va raqamli marketing o'zaro eksklyuziv emas. E veb-saytlar mahsulotni ilgari surish va o'z biznesini rivojlantirish uchun yuqoridagi raqamli kanallardan foydalanishlari mumkin. Ushbu elektron tijorat marketing bo'yicha qo'llanma bugungi kunda mavjud bo'lgan barcha raqamli ommaviy axborot vositalarini o'rganib chiqadi. Elektron tijorat marketologlari mehmonlarni jalb qilish va onlayn xaridlarni osonlashtirish uchun ijtimoiy media, raqamli tarkib, qidiruv tizimlari va elektron pochta kampaniyalaridan foydalanishi mumkin.

Elektron tijoratda tushunchalar juda ko'p bo'lib, ular ichida elektron biznes degan tushuncha ham bor. Ba'zi odamlar savdo atamasini faqat biznes sheriklar o'rtasida amalga oshiriladigan oldi-sotdi bitimlarini tavsiflash deb bilishadi. Agar ushbu savdo ta'rifi ishlatilsa, Elektron tijoratda tushunchalar juda ko'p bo'lib, ular ichida elektron biznes

degan tushuncha ham bor. Ba'zi odamlar savdo atamasini faqat biznes sheriklar o'rtasida amalga oshiriladigan oldi-sotdi bitimlarini tavsiflash deb bilishadi.

Xulosa:

Hozirgi kunda raqamli marketing dunyoni egallab bormoqda. Bizvaqtimizni sarflamasdan o'zimizga yoqqan narsaga buyurtma berib, uy manzilimizni kiritib hisob raqamiga pul tashasak, buyurtmamiz bir necha kunda yetib keladi. Buning qulaylik taraflarini aytsak juda ko'p.

Elektron tijoratda tushunchalar juda ko'p bo'lib, ular ichida elektron biznes degan tushuncha ham bor. Ba'zi odamlar savdo atamasini faqat biznes sheriklar o'rtasida amalga oshiriladigan oldi-sotdi bitimlarini tavsiflash deb bilishadi. Lekin aslida faqat unday emas. Elektron tijoratda xar xil bizneslar qilishimiz mumkin. Biznesni rivojlantirishga turli xil reklamalardan foydalanishimiz mumkin bu ham katta foyfa beradi. Hozirgi kunda barcha narsa raqamlashim bormoqda. Yo biz raqamli iqtisodiyotga o'tamiz yoki rivojlangan davlatlar safiga qo'shila olmaymiz

Foydalanilgan adabiyotlar:

4. A.x. Shoalimov (1-3), SH I. Ilhamov (7-14 boblar), SH. A. Tojiboyeva (4-5 boblar). Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik –T.: “Sano-standart”, 2017-yil
5. SH. Shohmonov, M. Rahmatov. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik.- O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2005-yil
6. Ishmuhammedov A. E. O'zbekiston milliy iqtisodiyoti. Darslik. – O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2005-yil